

சுஜாதா படைப்புகளில் பெண்களின் நிலைப்பாடு (தற்கால இலக்கியங்களில் பெண்கள்)

திருமதி பா. மோகனப்பிரியா
முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

முனைவர் வி. அன்னபாக்கியம்

உதவிப்பேராசிரியர்

முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை

தி ஸ்டான்லர்ட்டு ஃபயர் ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி

லார்: I I

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233256](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233256)

முன்னுரை

சுஜாதா தன்னுடைய படைப்புகளில் உயரிய நிலையில் வைத்து படைத்துக் காட்டியுள்ளார். கால மாற்றங்களினால் பெண்களின் மனதில் தோன்றும் நிலைப்பாடுகள் குறித்தும் பெண்களின் எதிர்கால நிலையினையும் ஆண்கள் எண்ணுகின்ற பெண்களின் சலுகைகளையும் பெண்களின் வாழ்வியல் மாற்றங்கள் குறித்து விரிவுற எடுத்துரைப்பதே இவ்வூய்வின் நோக்கம்.

கால மாற்றமும் பெண்களின் மனமும்

சமூகத்தில் எவ்வித மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் மனம் மாற்றம் அடைவதில்லை. அதைப்போலவே, காலங்கள் மாற்றம் அடையும் போதும் நித்யா என்ற பெண் மற்றவர்களைப் போல அல்லாது தன் பாரம்பரிய வாழ்வை பின்பற்றி வாழ்வதாக அமைகின்றது. இதனை,

“நித்யா மற்ற பெண்களைப் போலில்லை. கணவன் மனைவி உறவுக்கு இந்த நூற்றாண்டின் புதிய அர்த்தங்கள் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை. அயற்சேர்க்கை விழாவிற்கு அவள் போவதேயில்லை. குருட்டுக் கூட்டுகள் அவளுக்குப் பிடிக்காது. கணவன் மனைவி உறவில் இன்னும் சில கவிதை கலந்த சங்கதிகள் இருப்பதாகவே நம்புகிறவள். அது ஜீன்களின் கோளாறுகள் என்று ஆத்மா சொல்லியிருக்கிறான்.” (திமலா., ப.எண்., 233)

சமூக மாற்றத்திற்கேற்ப வாழ்ந்தாலும் மக்களின் மனமானது தான் பார்த்தும் கேட்டும் வாழ்ந்த சமுதாய மறக்காது மனதில் மாறாது நிற்கும். இதனை விளக்குவதாக,

‘வெகுஜன கலாச்சாரம் என்பது ஒரே தலைமுறையைச் சார்ந்த வெவ்வேறு தரப்பினரை மேற்போக்காக ஒன்றுபடுத்துகிறது. ஆனால் அவர்களுடைய சமூக இருப்பை அது ஆழமாக பாதிக்கவில்லை’¹

கலாச்சாரம் மாறினாலும் மக்களின் சில நம்பிக்கைகளை மாற்ற இயலாது. சமூகம் முழுமையாக மாறினாலும் மக்களில் சிலர் பண்பாட்டை மறக்காது அப்படியே அதை பின்பற்றி சமூகத்துடன் இணைந்து வாழ்வதாக மக்கள் வழும் சமுலினை இவை தெளிவாக விளக்குகின்றன.

வாழ்வியல் மாற்றங்களில் பெண்கள்

எதிர்காலவியல் நோக்கில் மக்கள் தாங்கள் வாழும் இடமானது மாறுபட்டாலும் அதாவது மற்ற கிரகங்களில் வாழும் சமூகம் வந்தாலும் அங்கு மக்கள் வாழும் சமுலினைக் குறிப்பிடுவதாக,

கப்பல் நிறைய முந்நாறு பேர் அகதிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் ராக்கெட் தளத்தில் வந்து இறங்கும் காட்சியையும் மேயர் அவர்களை வரவேற்பதையும் காட்டினார்கள்.

‘இந்தக் கதியில் இவர்கள் சனத்தொகை அதிகரித்துவிடும் போல் இருக்கிறதே!’ என்றான். கட்டுப்பாடாகத்தான் செய்கிறார்கள். வீட்டு வேலைக்கு தேவைப்படுகிறார்களே’ என்றேன்.

நான் புமியைச் சேர்ந்தவள். மனுஷி. என் ரத்த நிறம் சிவப்பு. அடிமைக் கப்பலில் வந்தவள் என்றாள். அதற்குள் லேசாகக் காயம் பட்டு அவள் கன்னத்தில் ஒரு ரத்த முத்து புறப்பட்டது, சிவப்பாக.சசு

(மஞ்சள் இரத்தம்., பக்.எண்., 424,426)

இயல்பாகவே மக்கள் தன்னைவிட வித்தியாசமாக தோன்றினால் அவர்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்த வண்ணம் இருக்கின்றனர். அதைப்போலவே இங்கு பெண்ணின் முழு விவரங்களை அறிந்து கொள்ள ஆவல் கொள்கின்றனர். மக்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் பெண்களைக் குறித்தான விமர்சனங்களை மாற்றும் சமூகம் உண்டானால் தான் அனைவரும் சமம் என்ற மனநிலை மாறும்.

‘புதிய எதார்த்தம் புறவயமான உலகத்தில் இருந்து வேறுபட்டும் இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் அதைப் போலவும் இருக்கிறது. இத்தகைய கலைப்படைப்பு முறையில் பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களால் கலைஞனது அகவயப்பண்பு நிலை நிறுத்தப்படுகிறது’²

மக்கள் எங்கு சென்று வாழ்ந்தாலும் அங்கும் பெண்களின் வாழ்வியலே முதன்மைப்படுத்திப் பார்க்கப்படுகின்றது. சமூகநிலைகளுக்கு தகுந்தவாறு பெண்கள் மாறிக்கொண்டு சமூகத்தில் சமூகமான சமுலை ஏற்படுத்துவதில் பெண்கள் பொருமையைக் கையாண்டு தங்களின் பாரம்பரியத்தைக் பல தலைமுறைகளுக்குக் கடத்துகின்றன.

பெண்களின் எதிர்கால நிலை

பெண்கள் எதிர்காலத்தில் குறைந்த விகிதத்தில் இருக்கும் சமூகம் உருவாவதை இவை விளக்குகின்றன. நம் மக்கள் ஆண் குழந்தைகள் மீதான மோகத்தில் இருந்தனர். இன்று பெண் குழந்தைகளை வரவேற்றாலும் ஆண் குழந்தை மீதான வரவேற்பு சமூகத்தில் இருக்கதான் செய்கின்றது. இதன் விளைவாக உருவாகும் சமுலினை விளக்குவதாக,

“தடைசெய்யப்பட்ட உறவு முறைகளினால் பெண்களின் ஜனத்தொகை மளமளவென்று சரிந்துபோய் பெண் என்னும் இனமே அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் இனம் என்று அரசு அறிவித்து, உலகில் மிச்ச மிருக்கும் பெண்களின் தொகையக் கணக்கிட்டபோது, மிகவும் தாமதமாகிப் போய் இறுதியில் இந்த உலகின் நாற்பது லட்சம் மக்களில் அரசுக் கணக்குப்படி ஒன்பதே பெண்கள்! அதுவும் அபாய எல்லையில் உள்ள இனமாக அறிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் பத்திரமாக அரசின் உச்சப் பாதுகாப்பு நிலையத்தில் மக்களின் கவனத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு அமோகமான தனிமையில் மிகமிகச்

செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டு, வருஷத்துக்கு ஒருமுறை அல்லது இருமுறை மக்களுக்கு காட்சியாகக் காட்டப்படுகிறார்கள்”

(வாசனை., ப.எண்., 429)

ஆண் குழந்தைகள் வேண்டும் என்ற மக்களின் எண்ணத்தாலும் நம் உணவுப் பழக்கத்தின் மாறுபாட்டாலும் பல்வேறு உடல்நிலை மாற்றங்களாலும் இயல்பாகவே இவை ஏற்படுகின்றன.

‘உலகில் காணாமல்போன பெண் பிறப்புகளில் பாதி இந்தியாவில் பாலின - தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கருக்கலைப்பு காரணமாக ஏற்படுகிறது. பெண் கருக்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கருக்கலைப்பு சமீபத்திய ஆண்டுகளில் வெவ்வேறு பிறப்பு வரிசைகளில் மாறியுள்ளதா என்பது தெரியவில்லை. தேசிய மற்றும் மாநில அளவில் குறிப்பாக, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது குழந்தைகளில் காணாமல் போன பெண் பிறப்புகளின் போக்குகள் கண்காணிக்கத் தக்கதாகவே உள்ளது.’³

தம்பதியர்களின் முடிவினைத் தாண்டி சமூகத்திற்காகவும் சுற்றி வாழும் உறவினர்களுக்கு அஞ்சியே மக்கள் வாழ்கின்றனர். என்ன குழந்தை, ஏன் குழந்தை இல்லை, இதை செய்து பார், உருவ கேலி என பெண்களுக்கு அளிக்கப்படும் வாய்ச்சொல் அவமானங்கள் பல உள்ளது இந்த சமூகத்தில். அதனையும் தாண்டி பெண் குழந்தை பிறந்தால் ஆண் குழந்தையை பெற்றுக்கொள் என இம்சை செய்வது. தம்பதியரின் தனிப்பட்ட உறவில் மூன்றாம் நபர் வருவது சரியல்ல. இதனை படித்த மேதைகளே கற்றுக்கொள்வதில்லை. காலங்காலமாக பெண்களில் பலரின் வாழ்வியல் பிறரின் பேச்சிற்கு அஞ்சி வாழும் நிலையே ஆகும். இவ்வாறாக பிறப்பின் விகிதம் படிப்படியாக குறைந்து வருகின்றது.

அடிமை

ஆணுக்கு மட்டுமே அனைத்து வேலைகளையும் செய்ய வேண்டும். அதே செயல் பெண்களுக்கு ஏற்பட்டல் பொறுத்துக் கொள்ள முடிவதில்லை. அனைத்து வேலைகள் வீட்டில் செய்தாலும் அதனால் பெண்களுக்கு பலன் ஒன்றும் இல்லை. இதனை,

“ஆத்மாவுக்குத் தன் அர்த்தமற்ற பொறாமையில் வெறுப்பு ஏற்பட்டது. என்னுடன் இவள் எப்போது இப்படிச் சிரித்துப் பேசியிருக்கிறாள்?

இந்த மாதிரி புத்திசாலி அடிமை எனக்குத் தேவை இல்லை!

அடிமை என்றால் உனக்கு மட்டும்தான் அடிமை. மற்றவர்களுக்கு இல்லை.

மன ஓரத்தில் குற்ற உணர்ச்சியும் அவமானமும் தெரிந்தன. ஆதாரமாக அவன் பிடிவாதம் தப்பு என்பதும் தரிந்தது. பெண்களுக்கு இந்த நூற்றாண்டில் எவ்வளவு சலுகைகள்! அது இந்த நூற்றாண்டில் மகத்தான தப்பு. மற்றொரு தப்பு இந்தக் கம்ப்யூட்டர்கள்!”

(அடிமை., பக்.எண்., 264, 265)

பெண்கள் வெளியில் சென்று வேலை செய்தாலும் பணத்தை வைத்து கூட அவர்களை மதிப்பதில்லை. அவர்கள் பெண்களுக்கு சலுகைகள் கிடைப்பதாக எண்ணிக் கொள்கின்றனர். வீட்டில் அனைத்து வேலைகள் செய்தலும் செய்யாத வேலைகளை மட்டுமே சுட்டிக் காட்டுவர் அல்லது இரண்டு நாட்கள் செய்யாமல் விட்டால் வீட்டில் வேலையே செய்வதில்லை என புகழ் மொழிகள் உரைப்பர்.

‘ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் அறிவிலோங்கி இவ்வையம் தழைக்கும் மாம்’⁴

இவ்வரிகளின் வழி, ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்று இருந்தால் இவ்வுலகம் தழைக்கும் என்று பாரதியார் குறிப்பிட்டதன் அடிப்படையில் வாழ்வதே சிறந்தது. எனவே, வீட்டில் வாழும் அனைவரும் வேலைகளை பிரித்து

செய்தால் எளிதில் முடிந்துவிடும். ரூல் நம்பர் 17

காலங்கள் மாறினால் மக்கள் தங்களின் செயல்களை குறிப்பிட்ட சரியான முறையில் செய்யும் வழக்கம் தோன்றும் என்பதனை,

எனக்கு தற்காலிகமாகப் பர்மிட் கொடுத்துவிடுங்கள். நான் வீட்டுக்குப் போக வேண்டும். என் மனைவி காத்திருப்பார்

மனைவி? பர்மிட் இல்லாததால் அவள் மனைவி இல்லை. மிஸ்டர் வாசுதேவன், உங்களால் சர்க்காருக்குத் தலைவலிதான் அதிகம். ஆனால் நீங்கள் ஓர் இன்ஜினியர். உங்ஆல் “மனைவி” டீச்சர். எனவே உங்களுக்குக் கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கிறது. நான் புதிய பெர்மிட்டுக்கு ஒரு மனு தருகிறேன். அதை நிரப்பி என்னிடம் கொடுங்கள். எங்கள் டிபார்ட்மெண்டிலிருந்து சிபாரிசாகிப்போனால் மூன்று மாதத்தில் பர்மிட் கிடைத்துவிடும். இன்று 18-6-94 செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி வந்து என்னைப் பாருங்கள்.

அதுவரை நீங்கள் வெளியேதான் இருக்க வேண்டும் தப்பான அனுமதிக்காத கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு வேண்டாத பிரஜை ஒன்றைப் பெற்றுக் கொண்டு விட்டீர்கள். (ரூல் ந.17., பக்.எண்., 264,265)

அரசாங்கம் குறிப்பிட்ட வரிசை முறையில் செயல்படாவிட்டால் உருவாகும் விளைவினை குறிப்பிட்டுள்ளது.

முடிவுரை

சுஜாதாவின் படைப்புகளில் பெண்கள் சமூகத்தில் உயர்ந்த இடங்களில் பணிபுரியும் மக்களாக படைத்துக் காட்டியுள்ளார். கலாச்சார மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும்

பெண்களே சமூகத்தினை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தும் நிலையினைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மக்கள் எதிர்கால சூழலில் ஏற்படும் நிகழ்வுகளையும் அதற்கு நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதனையும் விளக்கிக் காட்டியுள்ளார். கால மாற்றங்களில் பெண்களின் மனநிலை மாறாது இருக்கும் சூழலினையும் பெண்களின் பிறப்பு விகிதம் குறையும் சூழலினையும் பெண்களை சமூகம் நடத்தும் சூழலினையும் பெண்களின் உயர்ந்த கல்வி முன்னேற்றம் குறித்து இக்கட்டுரை விரிவுற விளக்கியுள்ளது.

மேற்கோள்கள்

1. கருத்தரங்கு மலர்., தமிழ் நாவல்களில் சில ஆய்வுகள்., பக்.எண்., 31
2. மேலது., பக்.எண்., 37
3. தி லான் குளோபல் ஹெல்த்., தொகுதி, 9., பக்.எண்., 732-733
4. மகாகவி பாரதியார்., பாரதியார் கவிதைகள்., ப.எண்., 179

முதன்மை ஆதாரம்

1. சுஜாதா, - விஞ்ஞானச் சிறுகதைகள், உயர்மை பதிப்பகம், சென்னை - 2005.

துணைமை ஆதாரங்கள்

1. எஸ். தோதாத்ரி - தமிழ் நாவல்கள் சில ஆய்வுகள் (தொகுப்பாசிரியர்) கருத்தரங்கு மலர்
2. ரோகிணி பாண்டே - தி லான் குளோபல் ஹெல்த் தொகுதி - 9 ஜூன் - 2021
3. மகாகவி பாரதியார் - பாரதியார் கவிதைகள் பழனியப்பா பிரதர்ஸ் சென்னை - 1986